

КРАТКИЙ ОБЗОР КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ КОРИДОРА ХЭСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335687>

профессор **Пронькина Ольга Фёдоровна**
Ганьсуский университет политологии и права
625374350@qq.com

***Аннотация.** Настоящая статья рассматривает культурно-исторические памятники коридора Хэси. В частности, древние города данной исторической местности Китая в провинции Ганьсу. Известно, что на протяжении всего коридора хорошо сохранены памятники буддизма, архитектурные сооружения, захоронения различных национальностей, письменные источники. В связи с этим возникает необходимость познакомить с данными памятниками и выяснить их значение в истории Китая.*

***Ключевые слова:** коридор Хэси, западная часть Великой Китайской стены, Цзюцзюань, Чжанье, Увэй, Дуньхуан.*

A BRIEF OVERVIEW OF THE CULTURAL AND HISTORICAL MONUMENTS OF THE HEXI CORRIDOR

Pronkina Olga Fedorovna
Professor

Gansu university of political science and law
625374350@qq.com

***Annotation.** This article examines the cultural and historical monuments of the Hesi corridor. In particular, the ancient cities of this historical area of China in Gansu province. It is known that Buddhist monuments, architectural structures, burials of various nationalities, and written sources are well preserved throughout the corridor. In this regard, there is a need to introduce these monuments and find out their significance in the history of China.*

***Keywords:** Hexi Corridor, western part of the Great Wall of China, Jiujuan, Zhangye, Wuwei, Dunhuang.*

Коридор Хэси - это узкая горная цепь, протяженностью с востока на запад около тысячи километров и около 100 - 200 километров в ширину с севера на юг. К северу от гор Циляншань, к югу от гор Мацзуншань, Хэлишань, Луншоушань, от вершины Уцяолин до бассейна Дуньхуан климат, растительность, человеческие отношения, обычаи объединены в одно целое. Многие этнические группы считают это место большой сценой истории, на которой было исполнено множество бессмертных сцен, могучих и величественных этнических событий, с глубоким вдохновением затрагивающих историю Китая и мира.

Гунны — это незабываемый общий образ Коридора Хэси. Их мощные воины пронесли по этим обширным землям и исчезли подобно ветру.

Горы — это то, что делает Коридор Хэси магическим, горы Циляншань, дождь и снег, вечные ледники привели в движение энтузиазм жизни.

Коридор — это самодостаточный фэн-шуй, который предоставляет возможности для общения. С востока на запад его два конца похожи на узлы, которые несут различные обычаи и культуры, китайскую культуру Центральных равнин и культуру этнических

меньшинств западных регионов современной Центральной Азии. Разнообразными способами питая эту землю, используя такой источник, отвергая всякую нелепость, принесли плодотворные результаты цивилизации.

Так что же сейчас имеет коридор Хэси в своем багаже культурно-исторического наследия?

Далее речь пойдет о крупных сохранных памятниках коридора Хэси. В первую очередь представим город Дуньхуан, который находится в северо-западной части Китая провинции Ганьсу среди песков пустыни Такла-Макан, и знаменит он пещерно-храмовым комплексом Могао. Пещерный комплекс разделен на пять уровней общей протяженностью около 1618 метров. Также известен как «Пещера тысячи Будд». Из-за природных и техногенных повреждений сегодня сохранилось 735 пещер, а в 492 пещерах по сей день хранится 45 000 кв. м. изысканных фресок и более 3000 расписных скульптур. [2.С.108] Это крупнейшее в мире и лучше всего сохранившееся буддийское художественное хранилище сокровищ. Кроме фресок и скульптур, в 1900 году была обнаружена потайная пещера номер 17 с буддийскими манускриптами, танками, гобеленовыми картинами. Для сохранения такого богатейшего культурно-исторического наследия в 1961 году пещерно-храмовый комплекс Могао был внесен Государственным советом в список охраняемых государством культурных реликвий Китая, а в 1987 году был включен в список ЮНЕСКО как охраняемая единица культурного наследия человечества.

Кроме того Дуньхуан является самым важным культурным центром в восточной части Великого Шелкового пути, который сыграл решающую роль в древней китайской культуре. В то время это были ворота в Китай. Некоторые исследователи говорят, что роль пограничного поста Дуньхуана при различных династиях в истории Китая проявлялась в сети сторожевых башен, которые выполняли защитную роль вокруг района Дуньхуан, и все еще видны сегодня. В одной из сторожевых башен было обнаружено письмо согдийской письменности, которое называло Центральные равнины материком. Так называемая «сеть сторожевых башен» принадлежит Великой китайской стене на северо-западе Китая, она защищает Дуньхуан. Одна из «сторожевых башен» относится конкретно к заставе Юймэнь.

Начиная с династии Хань, западная часть Великой Китайской стены опоясывала несколько городов, включая Сучжоу (ныне Цзюцюань), Ганьчжоу (теперь Чжань) и Лянчжоу (теперь Увэй). [2.С.76]

Далее представим грандиозное архитектурное строение человеческой цивилизации, а именно Великую Китайскую стену на участке провинции Ганьсу. Китайская стена, словно огромный дракон, поднимается с востока берегов реки Ялуцзян, простирается через тысячи горных хребтов и ущелий, прорывается сквозь необъятные степи, пустыню Гоби, вдоль и поперек на огромные расстояния, гордо выстояла тысячу лет, создала поразительные главы в истории древнего Китая. Китайцы известны как «создатели дракона», а Великая Китайская стена и ее образ этого огромного дракона является символом китайской нации. [7.С.14]

История Великой Китайской стены, происхождение ее культуры находятся в музее заставы Цзяюйгуань Великой Китайской стены в культурном районе городского округа Цзяюйгуань, и там показана культура, история и результаты исследований китайской стены, это очень грандиозный музей с обильным содержанием, и его также называют «Первый музей Великой Китайской стены».

Содержание экспозиций и дизайн в музее полностью отражает единство научности, интеллектуальности и интерактивности музея. Экспозиции разделены на два этажа, 7 выставочных залов, общая площадь 2700 квадратных метров, разделена на 4 блока.

В музее на экране продемонстрировано распределение китайской стены по древнему Китаю. Основываясь на природном ландшафте северного Китая, подчеркивается обширность

китайской стены на севере Китая, пространственное распределение и история строительства различных династий вокруг китайской стены. Хронологическая таблица династий, строивших китайскую стену, в высокой степени отображает общую обстановку строительства Великой Китайской стены различными династиями, дает посетителям музея четкое понимание истории развития китайской стены.

Гармония региональной целостности, взаимодополнение историчности и эпохальности в музее заставы Цзяюйгуань Великой Китайской стены показывает общую картину развития китайской стены и одновременно подчеркивает историческую роль участка Хэси в Великой Китайской стене.

Далее представим город Чжанье, в котором помимо рельефа Данься, который включен ЮНЕСКО в реестр объектов мирового наследия, еще и прекрасно сохранены буддийские монастыри, такие как Шаньданский монастырь Большого Будды, Монастырь Мати, Пещерный храм Вэньшу. [3.С.193] Также необыкновенным памятником является деревянная пагода Чжанье. Подобные деревянные пагоды не так часто можно увидеть в Хэси. Возможно, это такое знаковое здание, в свет которого погружаясь, взгляды и мысли людей делают его еще более грандиозным. Так же, как путешествие поэта Ли Бай к Хуанхэлоу (Башне желтого журавля), бесконечная красота которой побудила поэзию в его сердце. Деревянная пагода Чжанье изначально была крупным монастырем с воротами, храмами, буддийскими пагодами, библиотекой буддийских писаний и жилищем для монахов. Сейчас только на линии центральной оси остались постройки деревянной пагоды и библиотеки буддийских писаний. С 1983 по 1987 год правительство выделило специальные средства для восстановления. В соответствии с первоначальным расположением Ваньшоусы (Храма долголетия) был реконструирован первоначальный старый монастырь, главный зал, боковой зал, сформировав архитектурный ансамбль монастыря. [1.С.214]

Далее рассмотрим город Увэй, который также носит название Лянчжоу, прославился как самый большой город в Коридоре Хэси, а также за свою несравненную бронзовую статуэтку «Летающую лошадь на ласточке», которая пользуется славой во всем мире и является символом туризма Китая. Так где же была обнаружена эта загадочная статуэтка? Совершенно случайно была найдена в захоронении Лэйтий местным крестьянином. Лэйтий — это захоронение времен династии Хань, местные жители также называют его «Могила генерала Чжана». При исследованиях было выяснено, что хозяином гробницы является полководец с фамилией Чжан, который служил в городе Увэй в поздние периоды династии Восточная Хань. Обнаружение этого захоронения времен династии Хань потрясло весь мир. Но чем же именно северо-западный захолустный город Увэй и никому не известное захоронение Лэйтий заставило весь мир удивиться?

Увэй — не только граница культуры и экономики центральной равнины, но и выход экономической культуры западных регионов в поток китайской нации. Это также первая крупная остановка на Шелковом пути, идущая к западу от Чаньяня и являющаяся воротами в транспортную отрасль западного региона. С момента образования четырех округов в Хэси во времена династии Западная Хань Увэй занимал очень важное положение в политике, армии, экономике и культуре северо-западной границы Китая. Это не только стратегический центр на северо-западе Китая и военный важный город в Чаньяне, древней столице династий Хань и Тан, но и один из основных пунктов экономического развития на северо-западной границе. Это политический, экономический и культурный центр к западу от Чаньяня в истории Китая. Это когда-то столица Хэси и важная тыловая база для контроля над западными регионами. Это также кузница для культурных обменов между Востоком и Западом и сближения этнических групп. Увэй был центром международных перевозок в древние времена, важной

почтовой станцией для обмена и распределения материалов, коммерческим портом для торговли между Китаем и Западом и оживленным рынком на Шелковом пути. [8.С.105]

Таким образом автор кратко сделал обзор крупных культурно-исторических памятников коридора Хэси, и отразил их историческую ценность.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Ху Ян Коридор Хэси.// Ташкент., - 2020
2. 丝路明珠—敦煌/郑炳林、李军.—兰州：甘肃教育出版社，2007
3. 甘肃石窟志/ 敦煌研究院、甘肃省文物局.—兰州：甘肃教育出版社，2019
4. 唐代丝绸之路与中亚史地丛考—以唐代文献为研究中心/许序雅.—北京：2019
5. 敦煌石窟艺术总论/ 赵声良.—兰州：甘肃教育出版社，2013
6. 敦煌的故事/徐普林、王文琴.—兰州：甘肃教育出版社，2016
7. 长城：镌刻大地上的文明/马建华.—兰州：甘肃人民出版社，2014
8. 河西走廊/ CCTV《河西走廊》摄制组编.—兰州：甘肃教育出版社，2015